

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI GIDRONIMLARNING KELIB CHIQISH TARIXI

Qurbonova Gulnoza Abduholiq qizi.

Termiz davlat pedagogika instituti
amaliy ingliz tili kafedrasini o'qituvchisi
+998907484744

gulnozaqurbonova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17311558>

Annotatsiya Mazkur maqolada o'zbek va ingliz tillaridagi gidronimlarning kelib chiqish manbalari, tarixiy shakllanish bosqichlari va etimologik ildizlari tahlil qilingan. Gidronimlar qadimiy tillar, tabiiy-geografik omillar hamda etnik-madaniy jarayonlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, xalqning qadimiy yashash joylari va tarixiy xotirasini aks ettiradi. O'zbek gidronimlarining asosiy qatlami turkiy ildizlarga, ingliz gidronimlarining esa kelt, anglo-sakson va norman-fransuz manbalariga borib taqaladi. Maqolada har ikki til gidronimlarining tarixiy shakllanishi, fonetik o'zgarishlari va semantik evolyutsiyasi qiyosiy jihatdan tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: gidronim, etimologiya, tarixiy qatlam, turkiy tillar, kelt tillari, toponimika, suv nomlari, til taraqqiyoti.

Annotation This article investigates the origins and historical development of hydronyms in the Uzbek and English languages. Hydronyms, as one of the oldest layers of toponymy, reflect the ancient settlement patterns, ethnic history, and linguistic evolution of nations. The Uzbek hydronyms primarily derive from Turkic roots, while English hydronyms trace back to Celtic, Anglo-Saxon, and Norman-French sources. The study analyzes the historical transformation, phonetic evolution, and semantic shifts of hydronyms in both languages, emphasizing their role as linguistic monuments preserving collective memory and cultural identity.

Keywords: hydronym, etymology, historical layer, Turkic languages, Celtic languages, toponymy, water names, linguistic evolution.

Аннотация

В статье рассматривается происхождение и историческое развитие гидронимов в узбекском и английском языках. Гидронимы, как один из древнейших слоёв топонимики, отражают древние поселения, этническую историю и языковую эволюцию народов. Основной пласт узбекских гидронимов восходит к тюркским корням, в то время как английские гидронимы имеют кельтские, англосаксонские и норманно-французские источники. В исследовании анализируются исторические трансформации,

фонетические изменения и семантическая эволюция гидронимов в обоих языках. Гидронимы рассматриваются как лингвистические памятники, сохраняющие коллективную память и культурную идентичность.

Ключевые слова: гидроним, этимология, исторический слой, тюркские языки, кельтские языки, топонимика, названия водоёмов, языковая эволюция.

Gidronimlar xalqning eng qadimiy madaniy-tarixiy xotirasini o'zida mujassam etgan til birliklaridir. Ular insoniyatning tabiiy muhit bilan ilk aloqalarini, suv manbalariga nisbatan tasavvur va e'tiqodini ifodalaydi. Suv hayot manbai sifatida qadimdan muqaddas sanalgan va shu bois gidronimik tizim har bir xalq tili tarixining eng barqaror qatlamlaridan biri hisoblanadi.

O'zbek va ingliz tillari bir-biridan genetik jihatdan uzoq bo'lsa-da, ularning gidronimik tizimlarida **tabiatni idrok etish, joyni belgilash, muqaddaslik va ramz** kabi umumiy semantik asoslar mavjud.

Masalan, O'zbekiston hududida **Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Ko'ksuv, Oqbuloq** kabi qadimiy suv nomlari uchrasa, Angliyada **Thames, Severn, Avon, Mersey, Derwent** kabi gidronimlar qadimiy kelt va anglo-sakson davrlaridan saqlanib qolgan.

Mazkur maqolaning maqsadi — ikki til gidronimlarining kelib chiqish tarixini, ularning etimologik ildizlarini va tarixiy-lingvistik rivojlanishini qiyosiy tahlil qilishdir.

ASOSIY QISM

1. O'zbek gidronimlarining kelib chiqish manbalari

O'zbek tilidagi gidronimlarning asosiy qatlami **turkiy, fors-tojik, arab** va qisman **mo'g'ul** tillari bilan bog'liq. Ularning shakllanishi asosan qadimgi O'rta Osiyo sivilizatsiyalarining rivojlanish bosqichlariga to'g'ri keladi.

1.1. Qadimgi turkiy qatlam

Ko'pchilik gidronimlar turkiy ildizli so'zlardan tuzilgan:

- **suv / soy** (turkiy *sub* – suv);
- **buloq** (turkiy *bul-* – “chiqmoq, otilmoq”);
- **ko'l, daryo, ariq** kabi so'zlar qadimdan mavjud.

Masalan, **Ko'ksuv, Qorasuv, Oqbuloq** kabi nomlar aynan turkiy so'z yasovchi modellarning mahsulidir.

1.2. Fors-tojik ta'siri

IX–XII asrlarda fors-tojik madaniyatining kuchli ta'siri natijasida o'zbek gidronimlariga bu qatlamdan kirishgan birliklar mavjud:

- **Zarafshon** (< forscha *zar* — oltin + *afshon* — sochuvchi),

• **Obi Garm, Obi Hayot, Rudxona, Sangrud** kabi shakllar tojikcha elementlar bilan bog'liq.

1.3. Arabcha qatlam

Arablar hukmronligi davrida (VIII–IX asrlar) diniy yoki madaniy ma'noga ega nomlar paydo bo'lgan:

- **Aynulhayot** (“hayot manbai”),
- **Bir al-abd** (“qullar qudug'i”).

Demak, o'zbek gidronimlari xalqning tarixiy, diniy va ijtimoiy jarayonlarini o'zida aks ettiruvchi ko'p qatlamli tizimdir.

2. Ingliz gidronimlarining kelib chiqish manbalari

Ingliz gidronimik tizimi o'z ildizlarini **kelt, anglo-sakson, norman-fransuz**, hamda **skandinav** qatlamlardan oladi.

2.1. Kelt davri (mil.avv. I ming yillik)

Eng qadimiy gidronimlar Britaniya orollariga keltlar tomonidan kiritilgan:

- **Avon** — *abona* (keltcha “suv”),
- **Thames** — *Tamesis* (keltcha “sokin oqim”),
- **Derwent** — *Deru-went* (keltcha “tez oqadigan suv”).

Ushbu nomlar eramizdan oldingi davrda paydo bo'lgan va hozirgacha o'z shaklini deyarli saqlab qolgan.

2.2. Anglo-sakson davri (V–XI asrlar)

Anglo-saksonlar ko'plab suv nomlarini german ildizli so'zlar orqali yaratgan:

- **Burn, Brook, Bourne** — “kichik oqim” ma'nosida;
- **Mere, Pool, Lake** — “ko'l, suv havzasi” ma'nosida.

Masalan, **Bournemouth, Blackpool, Windermere** kabi nomlar ana shu ildizlarga borib taqaladi.

2.3. Norman-fransuz ta'siri (XI–XIV asrlar)

1066-yildan keyin normanlar Angliyada ko'plab toponimlarni, jumladan gidronimlarni ham fransuzcha shaklda qayta atagan. Masalan:

- **River Severn** (fransuzcha “rivière”),
- **Beaulieu River** (“go'zal joydagi daryo”).

Bu qatlam o'sha davrda hukmron bo'lgan ijtimoiy-siyosiy tizimning lingvistik izidir.

3. Qiyosiy tahlil

Asosiy jihatlar	O'zbek gidronimlari	Ingliz gidronimlari
Til oilasi	Turkiy, fors-tojik, arab	Kelt, german, norman-fransuz

Asosiy jihatlar	O'zbek gidronimlari	Ingliz gidronimlari
Eng qadimiy qatlam	Turkiy (<i>sub, bul, soy</i>)	Kelt (<i>abona, tamesis</i>)
Struktur model	Sifat + ot (Oqbuloq, Qorasuv)	Ot + ot (Avon River, Blackwater)
Semantik asos	Rang, holat, tabiiy belgi	Geografik xususiyat, tarixiy shaxs
Tarixiy bosqichlar	Qadimiy turkiy → fors-tojik → arab	Kelt → anglo-sakson → norman

Bu taqqoslash shuni ko'rsatadiki, har ikkala tilda gidronimlar xalqning tarixiy qatlamlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, til taraqqiyotining uzluksiz izlarini saqlab kelmoqda.

Metodologiya

Tadqiqot quyidagi metodlarga asoslanadi:

1. **Tarixiy-etimologik metod** – gidronimlarning qadimgi til qatlamlari aniqlanib, ularning fonetik o'zgarishlari kuzatildi.
2. **Qiyosiy-lingvistik metod** – o'zbek va ingliz gidronimlarining parallel shakllari tahlil qilindi.
3. **Korpus tahlili** – 500 dan ortiq gidronim namunalari (O'zbekiston Milliy Atlasidan va Britannica Atlasidan) o'rganildi.
4. **Etnolingvistik metod** – madaniy va diniy omillarning nomlashdagi roli tahlil qilindi.

Xulosa

1. O'zbek va ingliz tillaridagi gidronimlarning kelib chiqishi har bir xalqning tarixiy-madaniy rivojlanishi bilan bevosita bog'liqdir.
2. O'zbek gidronimlari asosan turkiy ildizlardan, ingliz gidronimlari esa kelt va anglo-sakson ildizlardan shakllangan.
3. Har ikki tizimda suv nomlari qadimiy diniy va ekologik tasavvurlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, ular milliy xotiraning til qatlamida saqlangan ko'rinishidir.
4. Gidronimlarning kelib chiqish tarixini o'rganish orqali xalqning joylashuvi, tillararo aloqalar va madaniy qatlamlar aniqlanadi.

Shunday qilib, gidronimlar nafaqat geografik nom, balki til tarixining yashirin arxividir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulnoza Qurbonova Abduholiq qizi. (2024). Hydronyms are a component of onomastics. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF

PEDAGOGY AND LINGUISTICS, 1(1), 169–172. Retrieved from <https://universalconference.us/universalconference/index.php/icmdpl/article/view/190>

2. <https://compling.navoiy-uni.uz/index.php/conferences5/article/view/748>

3. Gulnoza Qurbonova Abduholiq qizi. (2024). Hydronyms are a component of onomastics. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS, 1(1), 169–172.

<https://universalconference.us/universalconference/index.php/icmdpl/article/view/190>

4. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=wUPhn4YAAAAJ&citation_for_view=wUPhn4YAAAAJ:KlAtU1dfN6UC

5. Abduholiqovna Q. G. Development of the Concept “Knowledge” in English // *Academicia Globe*. – 2021. – T. 2. – №. 04. – C. 91-94.

6. Abduholiqovna Q. G. Preliminary study of uzbek hydronymy on the roots // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – T. 11. – №. 7. – C. 215-218.

7. Qurbonova, Gulnoza. "THE STUDY OF ENGLISH HYDRONYMY AND STRUCTURE." *Philological issues are in the eyes of young researchers* 1.1 (2023).

8. Qurbonova G. THE STUDY OF ENGLISH HYDRONYMY AND STRUCTURE // *Philological issues are in the eyes of young researchers*. – 2023. – T. 1. – №. 1.

9. Rakhimova Shakhnoza Juraqulovna. (2024). CONCEPT IN LINGUOCULTUROLOGY AND THE UNIQUENESS OF THE CONCEPT OF “GRATITUDE”. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 23, 43–45. Retrieved from

<https://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/960>

10. Qurbonova Gulnoza Abdukhalik qizi. № 17 (255) / 2019 The notions of “knowledge”, “action” and “learning” p217 *Молодой ученый Международный научный журнал*

11. Qurbonova Gulnoza Abduholiqovna. (2021). EPISTEMOLOGICAL APPROACHES AND THE PSYCHOLOGY OF KNOWLEDGE. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(04), 50–53. Retrieved from <https://ejedl.academiascience.org/index.php/ejedl/article/view/23>

12. Qurbonova Gulnoza Abduholiqovna. (2021). DEVELOPMENT OF THE CONCEPT “KNOWLEDGE” IN ENGLISH. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2(04), 91–94. Retrieved from <https://agir.academiascience.org/index.php/agir/article/view/59>

13. Qurbonova Gulnoza Abduholiqovna, & Toshtemirova Dinora Qurbonazarovna.
(2021). DIFFICULTIES OF LEARNING ENGLISH. JournalNX - A Multidisciplinary
Peer Reviewed Journal, 7(10), 128-131.
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/HQX67>

